

НОТЎЛИҚ ОИЛАДА ВОЯГА ЕТАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ, ДИНИЙ ҲАМДА ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИ

Миракбарова Дилдора Миралишер кизи

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в.в.б. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885600>

Аннотация. *Халқимиз қадим-қадимдан бола тарбияси, таълими, келажагига катта эътибор билан қараган. Бола тарбиясида умуминсоний, миллий ва диний тажрибаларни уйғунликда олиб бориб, давлатимиз, жамиятимиз, қолаверса, дунё тараққиётига катта ҳисса қўшган олимлар, алломаларни етиштириб чиқарганлар. Бунга асосий сабаб, ўзбек халқида жамоавийлик руҳиятининг юқорилигидир. Унга кўра, фарзандларимиз нафақат ўзлари ва яқинларини, балки жамият, миллат, жамийки инсоният манфаатларини кўзлаган ҳолда иш олиб борадилар, дунё тамаддунига хизмат кўрсатадилар.*

Калит сўзлар: *Нотўлиқ оила, фарзанд, етим болалар, қонун, таълим, тарбия.*

Аннотация. *С древних времен наш народ уделял большое внимание воспитанию, образованию и будущему детей. Те, кто в гармонии осуществил универсальный, национальный и религиозный опыт в области образования детей выпустили ученых, внесших большой вклад в развитие нашей страны, общества и мира. Основная причина этого – высокий дух коллективизма среди узбекского народа. По этой причине, наши дети работают на интересы не только себя и своих близких, но и общества, нации и человечества в целом, служат мировой цивилизации.*

Ключевые слова: *Неполная семья, ребёнок, сироты, право, образование, воспитание.*

Abstract. *Since ancient times, our people have paid great attention to the upbringing, education and future of children. Those who have harmoniously implemented universal, national and religious experiences in the field of children's education have produced scientists who have made great contributions to the development of our country, society and the world. The main reason for this is the high spirit of collectivism among the Uzbek people. For this reason, our children work for the interests of not only themselves and their loved ones, but also society, the nation and humanity as a whole, and serve world civilization.*

Keywords: *Incomplete family, child, orphans, law, education, upbringing.*

Фарзанд таълими ва тарбияси энг узоқ давом этадиган машаққатли жараён. Унда хато ва камчиликларга йўл қўйиш нафақат бир инсоннинг келажагига, балки бутун дунё тараққиётига ҳам хавф туғдириши мумкин. Ислом динининг муқаддас китоби Куръони Каримнинг Каҳф сураси 46-оятда: “Мол-мулк, фарзандлар дунё ҳаётининг зийнатидир...”[1:264] дейилган. “Дарҳақиқат, фарзанд қалб райҳони, гулидир. Ёшлик чоғларида уларни эркалаб кўнглимиз ҳузур қилади. Катта бўлганларида ёрдамларидан баҳраманд бўламиз. Вафот қилганимиздан кейин эса уларнинг саъй-ҳаракатлари туфайли номаи аъмолимиздаги савобларимиз зиёда бўлади”.[2:123]

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф таъкидлаганларидек, “Фарзанд неъмат Аллоҳ таолонинг бандаларига берадиган сон-саноксиз неъматлари ичидаги энг улуғ неъматларидан биридир. Ҳар бир инсон берилган неъматлар учун шукр қилиши лозим. Шукр маънавий ва амалий қисмлардан иборат. Фарзанд неъматига маънавий шукр қилиш

уни берган Аллоҳ таолога ҳамд ва шукр сўзларини тил билан айтиб, дил билан тасдиқлашдан иборатдир. Фарзанд неъматига амалий шукр қилиш ўша фарзандни уни берган Аллоҳ таолога иймон келтирадиган, ибодат қиладиган солиҳ банда қилиб ўстиришдан иборатдир. Бунинг учун эса энг аввало Исломда ота-онанинг фарзанд олдидаги бурчлари сифатида белгиланган амалларни ихлос билан амалга ошириш керак”. [3:306]

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев нутқида “Таълим ва тарбия соҳасидаги туб ислохотларни юксак босқичга кўтариш, мамлакатимизнинг тақдири ва келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган янги авлод кадрларини вояга етказишга қаратилган ишларни изчил давом эттириш ҳаммамизнинг нафақат вазифамиз, балки муқаддас бурчимиз” [4:19] деб, боланинг ёрқин келажаги нафақат ота-она, таълим муассасаси ходимлари, фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органлари вакиллари, балки бутун жамиятнинг бурчи эканлигини таъкидлаб ўтган.

Президент қарорига мувофиқ, 2021 йил 15 августдан бошлаб етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни уй-жой билан таъминлаш тартиби ўрнатилди. Унга кўра, ўзларига бириктирилган турар жойга эга бўлмаган ва турар жойга муҳтожлар сифатида ҳисобда турган етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга улар 18 ёшга тўлган йилда кўп квартиралар янги уй-жойлардан умумий майдони 25 квадрат метрдан кам бўлмаган 1 хонали, вояга етган етим болалар ўртасида никоҳ тузилган ҳолларда, 50 квадрат метрдан кам бўлмаган 2 хонали квартиралар ажратилди. [5]

ЮНИСЕФ берган маълумотларга кўра, дунё бўйича вояга етмаган етим болалар сони 153 млн.га етган. Шулардан, 13 млн.ни чин етимлар ташкил этади. [6] Бу болаларнинг аксариятининг ота-онаси ҳаёт, аммо қамқоқдалиги, моддий етишмовчиликлар туфайли болалар “Меҳрибонлик уйлари”га жойлаштирилганлар. Бу рақамларни эшитганда, албатта, уларга ачинамиз. Лекин ҳеч ўйлаб кўрганмизми, ота-онаси тирик, моддий таъминланган, аммо бошқа оила қуриш мақсади ташлаб кетилган тирик етим болалар сони қанча? Ота-онасининг ажрашуви туфайли ёки онаси, ёки отаси меҳридан айрилган норасидалар қанча?

Ота-онанинг қабул қилган қарори фарзандининг тақдирига, бугуни ва келажагига ҳам таъсир этмай қолмайди. Афсуски, тор фикрловчи инсонлар нафақат ажрашган икки инсоннинг ҳаётини муҳокама қилиш билан, балки уларнинг фарзандини тирик етимлигини, гўёки гап орасида бот-бот ёдига солиш билан банд бўлишади. Ривоят қилишларича, Ҳазрати Исо алайҳиссалом бир куни қараб турсалар, шайтон қўлида бир нарсалар кўтариб, ховлиқиб югуриб кетаётганмиш. Ҳазрати Исо шайтонни тўхтатиб, қаерга кетаётганини, қўлида нима борлигини сўрабдилар. Шайтоннинг бир қўлида асал, бир қўлида кул бор эди. Исо алайҳиссалом “Уларни нима қиласан?” деб сўрабдилар. Шайтон “Асални ғийбатчиларнинг оғзига суриб қўяман. Асалнинг таъми унга ёқиб, ишини давом эттираверади. Бошқаларга ҳам буни мақтайди. Натижада ғийбатни тарқатаман. Мусулмонларнинг бир-бирига “гўшини едираман”. Кулни эса етимнинг бошига сепаман. Одамлар етимнинг бошини силлашга ҳазар қисинлар. Қўли кулга ботиб, ифлос бўлишидан чўчиб, ундан тийилсинлар. Натижада етимпарварлик жамиятда йўқолсин. Одамларда етимларга нисбатан раҳм-шавқат эмас, жирканиш ҳосил бўлсин” деб айтган экан. [7]

Қўшнилар билан йиғилиб, уй атрофидаги ўриндиқларни тўлдириб ўтирган “ғийбат асали”ни тоттиш билан банд бўлган инсонлар гўёки ён-атрофдаги қўшнилари, қариндошлари ва бошқа инсонларнинг ҳаётидаги муаммоларни шу бир ўтиришлари билан ўзларининг “тўғри” ҳукмлари, маслаҳатлари билан ҳал қилишади. Шу ўринда, бир ҳадис

ёдга тушади. “Ким бирор диндошини у яширин қилган ёки тавба қилган бирор гуноҳи учун айбласа, ўзи ҳам ўша гуноҳ ишни қилмагунча ўлмайди”. [8:295] Буюк хулқ эгаси бўлмиш Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам бировни ёмонлаш, айблаш, ғийбат қилишдан биз умматларини қайтарганлар. Четдан туриб биров қилган хатони муҳокама қилиш, унинг ҳаракатларини баҳолаш, маслаҳат бериш осон, аммо шу вазиятда ҳар бир инсон ўзи қандай йўл тутишини, ўзининг сабрини шу вазиятга тушмагунча олдиндан айтиб бера олмайди. Танзимизга ўйлаб кўрайлик, бугун ажрашиб келган йигит ёки қиз бизнинг фарзандимиз бўлганида биз нима қилган бўлардик? “Тирик етим”, “ярим етим” номини олган, айбсиз айбдор бўлиб қолган норасида ўрнига ўз набираларимизни кўйиб кўрайлик. Албатта, буни тасаввур қилиш оғир. Бизда бундай вазият бўлмайди, деб айтишга эса шошилманг. Ҳаётнинг биз кутган ва кутмаган синовлари жуда кўп.

Раҳмли ва Меҳрибон Аллоҳ таоло ўзининг Каломида “(Эй Муҳаммад, Парвардигорингиз) сизни етим ҳолда топгач, бошпана бермадимиз? У Зот сизни гумроҳ – ғофил ҳолда топиб, (Ҳақ йўлига) ҳидоят қилиб қўйдику! У Зот сизни камбағал ҳолда топиб, бой қилиб қўйди-ку! Бас энди сиз ҳам етимга қаҳр қилманг!” [9:635] деганда нафақат Пайғамбаримиз, балки барча етим болалар Аллоҳнинг ўзининг паноҳида эканлиги, улардан эса фақат мустаҳкам ирода ва эзгу амаллар талаб қилинишини тушунишимиз мумкин.

Машойиҳларнинг айтишича, “Ҳар бир етим ўзининг синови биландир”. Яъни етимлик ҳам бир синов. Ундан ўта олиш ўша инсоннинг иродаси ва атрофидагиларининг кўмагига боғлиқ. “Етим бола асрасанг – оғзи бурнинг қон бўлади” деган гапни шу синовдан ўтолмаган, тўғрироғи етимга бу синовдан ўтишида ёрдам бера олмаган инсонлар ишлатадилар. Баҳона қилиб етим болаларнинг ўзлари одобсиз, агрессив эканлигига йўйишади. Аммо хулоса қилишга шошмаслик лозим. Тарихга назар ташласак, қанчадан-қанча олиму фузалоларнинг аксарияти етимлик синовидан ўтган инсонлардир. Ислом тарихига кўра, Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам туғилмасларидан олдин оталаридан, б ёшларида оналаридан етим қолганлар. Лекин бу уларни пайғамбарлик давригача ҳам ёмон ишлар қилишларига сабаб бўлмади. Аксинча, улар болаликларидан тўғрисиўзликлари, одоблари билан ўз қавмлари орасида ҳурмат қозонган эдилар. Марказий Осиёлик аллома Имом Бухорий ҳам оталаридан ёш етим қолганлар. Солиҳа оналари уларнинг таълим ва тарбиясига катта эътибор қаратиб, шундай ҳадисшунос алломани вояга етказганлар. Анас ибн Молик, Абу Ҳанифа, Аҳмад ибн Ҳанбал, Имом Шофеъий, Ҳасан Басрий, Абдулқодир Жийлоний каби мисоллар тарихда ҳам, бугунги кунда ҳам кўп топилади. Фақат унга ибрат ва ҳурмат билан назар солиш, муайян инсонлар томонидан ўйлаб топилган тор доирадаги фикрлардан четланиб, ҳолис баҳо беришни ўрганиш лозим. Зеро, қалб – Аллоҳнинг уйидир. Уни вайрон қилишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, “Ота-она болани дунёга келтирганлари учун эмас, уни одобли, ахлоқли қилиб вояга етказганлари учунгина олқишга сазовор бўла оладилар”, [10:70] деганда Арастунинг нақадар ҳақ бўлганини йиллар исбот қилмоқда.

Пайғамбаримиз Муҳаммад алайҳиссалом болаларни “жаннат райҳонлари”, деб атаганлар. Уларнинг жаннат райҳонлари бўлиб етишишлари эса ўғил-қизларимизнинг чиройли хулқли, диёнатли, эл-юртига садоқатли, миллатига муносиб этиб тарбиялашга боғлиқ.

REFERENCES

1. Қуръони Карим. Таржима ва изоҳлар муаллифи Шайх Алоуддин Мансур. “Чўлпон” нашриёти. Тошкент – 1992. - 264 б.
2. Ўзбекистон мусулмонлари идораси. “Жума мавъизалари”. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2016. - 123 б.
3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф “Бахтиёр оила”. “HILOL-NASHR” нашриёти. Тошкент – 2018. - 306 б.
4. “Ёшларга донолар ўғити”. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2018. - 19 б.
5. Kun.uz интернет сайти. 2021 йил 18 август маълумотлари. <https://kun.uz/news/2021/08/18>.
6. www.factroom.ru интернет сайти. 2021 йил 14 август маълумотлари. <https://www.factroom.ru/deti>.
7. Мехроб.уз интернет телеграмм сайти.
8. Баҳора Холмуродова “Ғам-қайғусиз яшай десангиз (ўқсинма)”. “Sano-standart” нашриёти. Тошкент – 2016. - 295 б.
9. Қуръони Карим. Таржима ва изоҳлар муаллифи Шайх Алоуддин Мансур. “Чўлпон” нашриёти. Тошкент – 1992. - 635 б.
10. О.Сафаров, М.Маҳмудов “Оила маънавияти”. “Маънавият” нашриёти. Тошкент – 2009. - 70 б.